

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЫ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Ботиров А.К.

Косимов С.М.

Отакузиев А.З.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112001>

Актуальность. Данные литературы свидетельствуют, что при urgentных осложнениях заворота сигмовидной кишки, болезни Пайра, рубцово-спаечной и дивертикулярной болезни на сегодня оперативные вмешательства в подавляющем большинстве случаев завершаются выполнением операции Гартмана (Клинические рекомендации, 2021; Шелыгин Ю.А., 2016). Частота её выполнения колеблется от 37% до 62%, а также требует выполнения восстановительного этапа операции, которые часто сопровождаются развитием жизнеугрожающих послеоперационных осложнений (до 25 - 60%) и высокой летальностью (6 - 35%) (Иголкин А.Н., 2017; Giuliani G., 2020).

Материал и методы исследования. За период с 2014 по 2022 годы в хирургических отделениях клиники Андижанского медицинского института и РНЦЭМП «АФ» по поводу urgentных заболеваний левой половины ободочной кишки неопухолевого генеза оперировано 139 больных. Согласно цели и задачам исследования нами условно выделены две группы:

- **группа сравнения** – (2014-2018 годы) - 81 (58,3%) больных, которым проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения с соблюдением традиционных подходов;

- **основная группа** – (2019-2022 годы) - 58 (41,7%) больных, которым проведено проспективное исследование хирургического лечения с использованием оптимизированной хирургической тактики.

Для решения поставленных задач проводились клиничко-лабораторные и инструментальные методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной МЗРУз.

Результаты и их обсуждение. В группе сравнения осложнения, связанные с операцией (несостоятельность швов межкишечных анастомозов и острая спаечная кишечная непроходимость – 2) возникли у 9 (11,1%) больных с летальным исходом в 1 (1,2%) случаях. Раневые

осложнения после РВО в группе сравнения диагностированы у 6 (7,4%) больных. Осложнения общего характера в группе сравнения после РВО возникли у 5 (6,2%) больных с летальным исходом в 1 (1,2%) случае.

В целом, осложнения, РВО после операций Гартмана диагностированы у 10 (12,3% больных, с послеоперационной летальностью в 3 (3,7%) случаев. При этом РВО в сроки 7-12 месяцев были проведены у 6 (7,4%) больных, в сроки 1 год и более у 1 (1,2%) больного, а в сроки 3-6 месяцев лишь у 2 (2,5%) больных. Из осложнений, связанных с операцией, у 1 больного произведена релапаротомия, повторное выведение стомы и проведение РВО в плановом порядке с благоприятным исходом. В 1 случае при возникновении несостоятельности швов релапаротомия не понадобилась. Содержимое выделялось по дренажу. Сформировался толстокишечный свищ, который ликвидирован в плановом порядке с благоприятным исходом. У 1 больного с ранней кишечной непроходимостью произведена релапаротомия с рассечением спаек. Больные выписаны в удовлетворительном состоянии.

После РВО по у больных с деторсией, мезосигмопликацией по Гаген-Торну осложнения, диагностированы у 4 (4,9% больных. При этом РВО в сроки 7-12 месяцев были проведены у 2 (2,5%) больных, в сроки 1 год и более у 2 (2,5%) больных. Из осложнений, связанных с операцией, у 1 больного произведена релапаротомия, рассечение спаек. В 1 случае при возникновении несостоятельности швов релапаротомия повторное выведение стомы и проведение РВО в плановом порядке с благоприятным исходом.

После РВО с Т-образной комбинированной стомой с анастомозом «бок в конец» осложнения, диагностированы у 2 (2,5% больных. При этом РВО в 1 (1,2%) случае проведена на 15 сутки, у 1 (1,2%) больного спустя 2 месяца.

Из осложнений, связанных с операцией, у 1 больного произведена релапаротомия, произведена релапаротомия, рассечение спаек. После РВО с У-образной стомы с «погружным» анастомозом «конец в бок» осложнения, диагностированы у лишь 1 (1,2%) больного.

При оценке результатов хирургического лечения РВО в основной группе предоперационная подготовка, выбор сроков закрытия колостом, способов анастомозов и послеоперационное ведение данного контингента проводились по оптимизированной хирургической тактике. В основной группе осложнения, связанные с операцией (несостоятельность швов межкишечных анастомозов – 1) возникли лишь у 1 (1,2%) больного. При

этом, у оперированных в сроки 3-6 месяцев интраабдоминальные осложнения диагностированы у 1 (1,7%) больных. Раневые осложнения после РВО в основной группе диагностированы у 3 (5,2%) больных. Осложнения общего характера в основной группе после РВО возникли у 1 (1,7%) больных без летального исхода.

В целом, осложнения, РВО после операций Гартмана диагностированы у 3 (5,2% больных. При этом РВО в сроки 7-12 месяцев были проведены у 1 (5,2%) больных. Анализ показал, что основной причиной развития осложнения, связанные с операцией с послеоперационной летальностью явилось несостоятельность швов анастомозов (1). После РВО по у больных с деторсией, мезосигмопликацией по Гаген-Торну осложнения, диагностированы у 1 (1,7%) больного, в виде инфильтрата послеоперационной раны. При этом РВО была выполнена в сроки 3-6 месяцев. После РВО с Т-образной комбинированной стомой с анастомозом бок в конец осложнения, диагностированы также только у 1 (2,5%) больных. При этом РВО в 1 (1,2%) случае проведена на 15 сутки.

Таким образом, по сравнению с группой сравнения частота послеоперационных осложнений после РВО связанных с оперативным вмешательством в основной группе снизилась на 8,1% (с 9,8 до 1,7%), раневые осложнения на 2,2% (с 7,4% до 5,2%), общие осложнения на 4,5% – с 6,2 до 1,7%, летальность на с 3,7% - до 0%.

Заключение. Итак, накопление опыта по модифицированной методике формирования, комбинированной «У-образной» стомы «конец в бок» «погружными» швами и в т.ч. «Т-образной» стомы «бок в конец», при ургентных осложнениях заворота сигмовидной кишки, болезни Пайра, рубцово-спаечной болезни, дивертикулярной болезни левой половины толстой ободочной кишки, с учетом установленных показаний и противопоказаний, а также придерживаясь разработанного лечебно-диагностического алгоритма, мы оптимизировали хирургическую тактику и добились улучшения ближайших и отдаленных результатов.

Использованная литература:

1. Иголкин А.Н., Половкин В.В. Реконструктивно восстановительные вмешательства на толстой кишке после операции Гартмана: проблемы и пути решения. Казарова Д. А. Исследование, анализ и разработка практических рекомендаций при сестринском уходе за пациентами с кишечными стомами. Вестник РУДН. Серия: Медицина. 2017: 21(3): 347-355.

2. Клинические рекомендации «Острая неопухолевая кишечная непроходимость» (Утв. Минздравом России). 2021.
3. Шелыгин Ю.А., Ачкасов С.И., Пилиев Д.В. и др. Оценка степени выраженности воспалительных изменений операционной раны после закрытия превентивной кишечной стомы //Клиническая и экспериментальная хирургия. Журн. им. акад. Б.В. Петровского. -2016. -Т. 4, № 2 (12). - С. 89-95.
4. Giuliani G., Formisano G., Milone M. Et al. Full robotic hartmann's reversal: technical aspects and preliminary experience. Colorectal Dis., 2020.